

Az alacsony input felhasználású, ökoszisztémára támaszkodó mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos tudás integráció: gazdaságok és területek

Éves Hírlevél LIFT nr I

2019. január

LIFT PROJEKTRŐL RÖVIDEN

Cél: azonosítani és megérteni a társadalmi-gazdasági és politikai tényezőknél az ökológiai mezőgazdaság fejlődésére gyakorolt hatását, értékelni azok hatékonyságát és fenntarthatóságát a különböző mezőgazdasági termelési rendszerekben.

A kutatások széles spektrumot ölelnek át – az egyéni gazdaságoktól, a termelői csoportokon át a régiókig.

Kutatási konzorcium:

17 partner az EU 12 országából

Időtartam: 48 hónap,
2018. május 1-től 2022.
április 30-ig.

Az agrártermelésben alkalmazott ökológiai eljárások iránt egész Európában növekszik az érdeklődés. Emiatt is erősödik az igény annak értékelésére, hogy mennyivel járulhatnak hozzá ezek az eljárások a mezőgazdaság fejlődéséhez. Ehhez szükség van az eljárások alkalmazási körülményeinek átfogó elemzésére, illetve annak feltárására, hogy milyen tényezők teszik vonzóvá ezek bevezetését a potenciálisan érdekelt gazdálkodók számára. Az ökológiai mezőgazdaságot különösen abból a szempontból kell értékelni, hogy mennyiben járul hozzá a mezőgazdasági üzemek, a vidéki környezet, a vidéki társadalom és a vidéki gazdaság egésze **hatékonyságának növeléséhez és fenntartható fejlődéséhez**

A LIFT projekt fő célja a **hagyományos agrárgazdálkodásról az ökológiai mezőgazdaságra és eljárásokra való áttéréssel kapcsolatos potenciális előnyök feltárása az Európai Unióban (EU)**, valamint annak vizsgálata, hogy milyen módon hatnak a társadalmi-gazdasági és politikai tényezők az ilyen eljárások bevezetésére, azok hatékonyságára és az ökológiai mezőgazdaság fenntartható fejlődésére az egyéni gazdaságtól az egész régiókig terjedő skálán. Ennek a célnak az elérése érdekében, a LIFT értékeli az ökológiai szemléletmód és eljárások bevezetésére nézve kedvező vagy akadályozó tényezőket és elemzi ezeknek a megközelítéseknek a **hatékonyságát és fenntarthatóságát** a hagyományos mezőgazdaság eljárásaival összehasonlítva az EU-n belüli különböző mezőgazdasági termelési rendszerekben és földrajzi térségekben.

A LIFT új ajánlásokat és szakpolitikai intézkedéseket készít elő, amelyek elősegítik a környezetbarát eljárásokra való

áttérést és befolyásolják a vidéki területek fejlődésének hatékonyságát és fenntarthatóságát. Ebben a körben a LIFT innovatív megközelítést ajánl a fenntartható fejlődés többdimenziós értékelésére, amely az ökológiai eljárásokra való áttérés folyamatában azonosítja a kritikus pontokat, hogy segítséget adjon a közjavak és az ökoszisztéma-szolgáltatások előállításához. Ez a cél a transzdiszciplináris tudományos és szakértői ismeretek integrációja segítségével valósul meg, hogy közösen hozzanak létre olyan újszerű megoldásokat, amelyek segítik az agrárgazdálkodók döntéseit.

A projekt a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs program révén pénzügyi támogatásban részesült, a 770747 számú támogatási szerződés keretében

A PROJEKT CÉLJAI

A kijelölt célok elérése érdekében a LIFT projekt a következő **tudományos és technikai feladatokat végzi el:**

1. Az ökológiai megközelítés fejlesztését és bevezetését elősegítő vagy megnehezítő társadalmi-gazdasági és politikai tényezők vizsgálata a mezőgazdaságban.
2. A mezőgazdasági termelési rendszerek fejlődési hatékonyságának és fenntarthatóságának értékelése és összehasonlítása a különböző szinten bevezetett ökológiai eljárások esetén, különböző területi szinteken.
3. Új ajánlások és új szakpolitikai intézkedések kidolgozása, amelyek javíthatják az ökológiai mezőgazdaság hatékonyságát, fenntarthatóságát és fejlesztését.
4. Átfogó ismeretek gyűjtése az ökológiai módszerekről az esettanulmányok széles körére illetve különféle kutatási módszerekre támaszkodva, (kvalitatív, kvantitatív, részvételi módszerek, modellezés) és a különböző résztvevők (kutatók és az érdekeltek széles körének) bevonásával.
5. A projekt eredményeinek célzott népszerűsítése az érdekeltek igényeihez igazodva, többek között a döntéshozatalt elősegítő ingyenes elektronikus eszközök, általánosan elérhető, on-line továbbképző tanfolyamok (MOOC) segítségével és az eredmények eljuttatása az egyetemi hallgatókhoz, a politikai döntéshozókhöz és a mezőgazdasági tanácsadó szervek képviselőihez.

A MUNKA MENETE

A LIFT projekt kutatási folyamata 9 munkacsomagból áll, amelyek egymáshoz kapcsolódnak és egymást kölcsönösen kiegészítik. Az első 6 munkacsomag (lásd a lenti ábrát) kutatási jellegű, a fennmaradó munkacsomagok (7.-9.) az egész projekt működését támogatják.

A folytonos piros vonalak mutatják a munkacsomagok (WP) közötti kapcsolódást és az információ átadást; a szaggatott piros vonalak a hurkokat és az információ visszaáramlást képviselik

A kutatási munkacsomagok céljai az alábbiak:

WP1 „A gazdaságok tipológiája” határozza meg a gazdaságok tipológiájának általános kereteit, amelyet a LIFT projektben alkalmaznak és elősegíti a felhasználó barát tipológia kifejlesztését.

WP2 „Az ökológiai eljárások elfogadása a mezőgazdaságban és az azok bevezetését szolgáló ösztönzők meghatározása” az értéklánc megközelítés segítségével elemzi az ökológiai módszerek elfogadásának egzogén és endogén elemeit.

WP3 „Az ökológiai mezőgazdaság hatékonysága a gazdaságok szintjén” az

ökológiai eljárásokat alkalmazó gazdaságok technikai-gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményét elemzi, valamint megvizsgálja a gazdaságok munkaerő foglalkoztatására kifejtett hatását.

WP4 „Az ökológiai mezőgazdasági rendszerek területi vonatkozásai” vizsgálja az ökológiai mezőgazdaság bevezetésének hatását a helyi, a községi és a régió szinten.

WP5 „Integrált elemzés: kompromisszumok és szinergia” kidolgozza az ökológiai eljárások alkalmazásának integrált értékelési rendszerét, amely lehetővé teszi a bevezetés széles körű előnyeinek és hátrányainak elemzését.

WP6 „A politika szerepe az ökológiai mezőgazdaság fejlődésében” bemutatja az alkalmazott szakpolitikából eredő korlátokat, esélyeket és ösztönzőket, amelyek befolyásolják az ökológiai eljárások bevezetését a mezőgazdasági üzemekben.

ÖKOLÓGIAI GYAKORLAT A LIFT PROJEKTBEN

A LIFT az ökológiai eljárásokat alkalmazó gazdaságok minden típusát vizsgálja. A LIFT átfogja a gazdálkodás eljárások teljes spektrumát leghagyományosabbtól a leginkább ökológusig, beleértve az ökológiai módszerek széles skáláját. Ide sorolhatók a már definiált módszerek, mint az organikus, az alacsony input felhasználású, agrárökológikus, extenzív, a biológiai ellenőrzést bevezető, a magas biológiai értékű és más jellegű eljárások. Olyan módszereket is áttekint, amelyeket még nem soroltak be, de különböző kritériumok alapján már beazonosíthatók, mint a menedzsement eljárások, a termelés diverzifikálásának szintje a gazdaságban és egyéb.

AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA

Az érdekelték bevonása a LIFT projekt egyik kulcsfontosságú eleme, ezért a **különbéle társadalmi-gazdasági csoportokat képviselő szervezeteket ösztönözni kell**, hogy az együttműködjenek az ismeretek létrehozásának és a kapcsolati hálózatok kialakításának folyamatában, ami egyaránt előnyös a projekt tudományos eredményei, és az ökológiai eljárásoknak az Európai Unió mezőgazdasági üzemibe történő bevezetése szempontjából.

A projektben érdekelték: a mezőgazdasági gazdálkodók, a mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetek, (pl. szakszervezetek, termelői csoportok), a mezőgazdasági-élelmiszeripari szektor vállalatai, a kiskereskedelmi értékesítők, egyéb gazdasági alanyok (pl. bankok), az állami és önkormányzati közigazgatási szervek, a civil szervezetek (természetes környezetet védő, társadalmi stb.), a közhasznú szervezetek (NGO) és a fogyasztók.

A helyi érdekelték részvételével évente műhely megbeszélésekre kerül sor az EU államok 24 esettanulmányként kiválasztott régiójában.

HÍREK ÉS ESEMÉNYEK

A LIFT konzorcium évente megrendezett megbeszélései közül az első (megnyitó) 2018. június 19-20. között színhelye a franciaországi Rennes volt.

A LIFT projekt nyitó találkozója hivatalosan elindította a kutatást és segítséget nyújtott a projekt első évre tervezett munkák koordinálásában.

A találkozó során bemutatták a projektben részt vevő kutatócsoportokat és a LIFT projekt munkacsomagjait. A találkozó programja panel és párhuzamos szekciókból állt. A párhuzamos szekciók célja az adott munkacsomagokkal foglalkozó partnerek közötti megbeszélés el

indítása és a tervezett munkák pontosítása volt.

Összesen 68 személy volt jelen, közülük 61 közvetlenül a kutatási tevékenységgel foglalkozik, 4 a LIFT tanácsadó bizottságának tagja, két személy pedig az Európai Bizottság képviselője, akik a projekt előrehaladását felügyelik, illetve az UNISECO partner projekt képviselője.

Az első éves műhelytalálkozókra, a helyi érdekelték részvételével, 2018 novembere és 2019 februárja között került sor az Unió egész területén.

A LIFT projekt első évében a műhelytalálkozókat elsősorban Hibrid Fórumok formájában tartották meg, hogy biztosítsák a helyi érdekelték részvételét.

Az érdekeltéktől begyűjtött véleményeket felhasználják a LIFT projekt összes munkacsomagjában, amelyek a következő kérdéseket érintették: az ökológiai eljárások bevezetésének és alkalmazásának korlátai, az ökológiai mezőgazdaság innovatív jellege és jövedelmezősége, a mezőgazdasági technológiákban bekövetkezett változások és azok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai.

A PROJEKT EREDMÉNYEI

Megjelent az első tudományos tanulmány: **D1.1. A létező ökológiai módszerek definícióinak áttekintése**

A tanulmány letölthető a LIFT honlapjáról: www.lift-h2020.eu.

A jelentést készítő partnerek: JRC (Olaszország), SRUC (Nagy Britannia), UNIBO (Olaszország), UBO (Németország), INRA (Franciaország).

A jelentésben bemutatja egy definíciós keretrendszer első lépéseit, amely azonosítja a legfontosabb mezőgazdasági termelési rendszereket annak függvényében, hogy milyen mértékben alkalmaznak ökológiai eljárásokat. A tipológiával kapcsolatos munka ezen korai fázisának célja, hogy létrehozzon egy keretrendszert a létező mezőgazdasági termelési rendszerekre és ökológiai eljárásokra, valamint kísérlet tegyen annak meghatározására, hogy melyik rendszerre vonatkoznak az egyes konkrét eljárások.

Áttekintették az irodalmat, hogy milyen gazdaságtipológiák léteznek, amelyek az ökológiai eljárások bevezetésének fokozataira épülnek. Az áttekintés három adatbázist használtak: A Web of Science – WoS Core Collections, Scopus, CAB Direct.

Az áttekintés eredményei alapján az alábbi mezőgazdasági termelési rendszerek különböztethetők meg az ökológiai eljárások alkalmazási szintjének csökkenő sorrendjében: agrárökológikus, organikus és biodinamikus, integrált, alacsony inputot felhasználó, konzerváló és hagyományos.

Az irodalomra és a szakértők értékelésére támaszkodva javasolták a mezőgazdasági eljárások klaszterekbe történő csoportosítását és kísérletet tettek a mezőgazdasági rendszerek és a mezőgazdasági eljárások közötti relációk meghatározására.

A következő lépésben a mezőgazdasági eljárások adatai és küszöbértékei inputként szolgálnak az egyes gazdaságoknak felhasznált ökológiai eljárások jellemzésével foglalkozó elemzésekben és a modellezésekben.

TUDJ MEG TÖBBET A LIFT PROJEKTRŐL!

Annak érdekében, hogy folyamatosan megkapják a legfrissebb információkat, a kutatási eredményeket és az érdekeltek részére régiójukban tervezett műhelytalálkozók adatait, kérjük iratkozzanak fel a tájékoztató hírlevelekre és a LIFT projekttel kapcsolatos aktualitások címzettjeinek listájára, vagy, látogassák meg honlapunkat: www.lift-h2020.eu, kísérik figyelemmel közösségi oldalainkat vagy a honlap segítségével vegyék fel a kapcsolatot a LIFT projekt képviselőivel.

A LIFT Projekt koordinátora:

További partnerek:

A projekt koordinátora:
Laure Latruffe
INRA
Rennes, Franciaország

Tájékoztatási felelős:
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Varsó, Lengyelország

Projekt menedzser:
Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Párizs, Franciaország